

YOQILG'I QUYISH SHOXOBCHALARI ARXITEKTURASI MUAMMOLARI

Berdiyeva Shaxlo

TAQU 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11178504>

ANNOTATSIYA

Maqola yoqilg'i quyish shoxobchalari arxitekturasini muammolariga bag'ishlangan. O'zbekistondagi zamonaviy yoqilg'i quyish shoxobchalarini qurishning ahamiyati va eng ilg'or texnologiyalardan foydalanishning zaruriyati haqidagi fikrlar keltirilgan.

Yoqilg'i quyish shoxobchalari butun dunyo bo'ylab avtomobil ixlosmandlari uchun muhim infratuzilma elementidir. O'zbekistonda yoqilg'i quyish shoxobchalari sohasi ham faol rivojlanmoqda va ushbu xizmatni taqdim etish bozori tobora raqobatbardosh bo'lib bormoqda.

O'zbekistonda yoqilg'i quyish shoxobchalari sohasidagi eng yirik loyihalardan biri bu mamlakat bo'ylab eng yangi texnologiyalar va ilg'or xizmat ko'rsatish usullaridan foydalangan holda yoqilg'i quyish shoxobchalarini qurishdir. Ushbu biznes bilan shug'ullanadigan kompaniyalar yoqilg'i quyish shoxobchalarini haydovchilar uchun iloji boricha qulay saqlashga intilishadi.

O'zbekistonda yoqilg'i quyish shoxobchalari bozorida kuzatilayotgan asosiy tendentsiyalardan biri ekologik toza yoqilg'idan foydalanishga o'tishdir. Kompaniyalar atrof-muhitni muhofaza qilishda muhim qadam bo'lgan sifatli va ekologik toza yoqilg'ini ta'minlashga tobora ko'proq e'tibor qaratmoqdalar[1].

O'zbekistondagi zamonaviy yoqilg'i quyish shoxobchalarining yana bir muhim xususiyati mijozlarga xizmat ko'rsatishda eng ilg'or texnologiyalardan foydalanishdir. Bunga kontaktsiz to'lov usullaridan foydalanish, zamonaviy navigatsiya va axborot tizimlari va yuqori tezlikda ishlaydigan nasoslar kiradi, bu esa yonilg'i quyish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi.

Shunday qilib, O'zbekistonda yoqilg'i quyish shoxobchalarining rivojlanishi xizmat ko'rsatish sifati, arzonligi va ekologik xavfsizligini oshirishga qaratilgan. Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar tufayli yoqilg'i quyish shoxobchalari haydovchilar uchun yanada qulay bo'lib, mamlakat avtomobil infratuzilmasini rivojlantirishga yordam beradi.

Bugungi kunda yoqilg'i quyish shoxobchalari shahar infratuzilmasining ajralmas qismidir. Ular avtoullovchilarni yoqilg'i va boshqa avtoullovlarga xizmat ko'rsatish xizmatlari bilan ta'minlash uchun mo'ljallangan maxsus ob'ektlardir[2].

Yoqilg'i quyish shoxobchalari arxitekturasi nafaqat mijozlar uchun qulaylik va qulaylikni ta'minlashda, balki shaharning umumiy vizual ko'rinishini yaratishda ham muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy yoqilg'i quyish shoxobchalari zamonaviy va zamonaviy dizaynga ega bo'lib, ularning funktsionalligi va qulayligini aks ettiradi.

Yoqilg'i quyish shoxobchalari arxitekturasining asosiy xususiyatlari quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

1. Yoqilg'i quyish shoxobchalari binolari odatda ixcham tuzilishga ega va mijozlar uchun qulaylik va mulkda maksimal darajada o'tish imkoniyatini ta'minlash uchun bo'sh joydan optimal foydalanadi.

2. Yoqilg'i quyish shoxobchalari arxitekturasining asosiy elementi soyabon bo'lib, uning ostida yonilg'i ustunlari joylashgan. Kanop odatda mijozlarni ob-havo sharoitidan himoya qiladigan va avtomobilni to'ldirishda qulaylikni ta'minlaydigan zamonaviy dizaynga ega.

3. Yoqilg'i quyish shoxobchalarida do'konlar, avtoulavlarni yuvish joylari, kafelar va hojatxonalar kabi qo'shimcha xizmat ko'rsatish ob'ektlari ham bo'lishi mumkin. Ularning barchasi yoqilg'i quyish shoxobchasining umumiy dizayni va arxitekturasiga organik ravishda kiritilishi kerak.

4. Yoqilg'i quyish shoxobchalari arxitekturasida xavfsizlik ham muhim rol o'ynaydi. Har xil turdagi avtomobillar uchun yoqilg'i quyish shoxobchalariga qulay kirishni ta'minlash, shuningdek yoqilg'i quyish shoxobchasi hududida transportning to'g'ri harakatlanishini tashkil qilish kerak.

Umuman olganda, yoqilg'i quyish shoxobchalari arxitekturasi shahar infratuzilmasining muhim elementi bo'lib, u funktsionallik, qulaylik va zamonaviy dizaynni birlashtirishi kerak. To'g'ri ishlab chiqilgan yoqilg'i quyish shoxobchasi nafaqat avtoulavchilarga zarur xizmatlarni taqdim etadi, balki shahar manzarasiga bezak vazifasini ham bajaradi.

Adabiyotlar:

1. Аҳмедов М.Қ, Хасанов А.О. Ўзбек миллий автомагистралда автосервис биноларининг функционал ташкил этилиши //Ўзбекистон архитектураси ва курилиши – Тошкент, 2012. - №4-5-6. – Б. 51-52. (18.00.00. №7).

2. Хасанов А.О., Мансуров Я.М. Вопросы организации придорожного сервиса по трассе Великого Шёлкового Пути //Ўзбекистон архитектураси ва курилиши. –Тошкент, 2015.- №3-4. – Б. 20-23. (18.00.00. №7).

3. Хасанов А.О. Некоторые особенности пространственной организации придорожных объектов // История архитектуры, градостроительства и реставрации. – Баку, 2013. - № 2(6). –С. 103-109.